

Maynor Barrientos Amador

Máster en Literatura y Máster en Teología Católica. Coordinador del Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia (PROIFED) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED-Costa Rica). Coordinador de la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia, en Línea y Abierta (REDIC). Coordinador de la Iniciativa UNED Internacional de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Investigador del Observatorio Estudiantil UNED. Profesor universitario de grado y posgrado en temas como inglés, composición y retórica, literatura, filosofía e investigación. Emprendedor en proyectos educativos y programas de formación continua, permanente y personalizada.

Johnny Cartín Quesada

SE graduó en la Universidad de Costa Rica como antropólogo social y posee el grado de Maestría en Ciencias Cognoscitivas de la Universidad de Costa Rica. Docente e investigador a cargo de múltiples proyectos en la Universidad de Costa Rica y actualmente se desempeña como investigador en el programa sobre los fundamentos de la educación superior (PROIFED) en la Universidad Estatal a Distancia. Cuenta con amplia experiencia en el plano de la asesoría y consultoría tanto en el ámbito público como privado. Docente e Investigador en la Universidad de Costa Rica y consultor nacional en múltiples temáticas

Los Desafíos de la Cooperación para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe y las Sociedades de Aprendizaje

The Challenges of Cooperation for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean and the Learning Societies

Maynor Barrientos Amador

mbarrientos@uned.ac.cr

Johnny Cartín Quesada

jcartinq@uned.ac.cr

*Recepción: 18 de julio de 2020
Aprobación: 19 de agosto de 2020*

Resumen

El I Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe Después del COVID-19 propone un análisis sobre el desafío de la cooperación para el desarrollo educativo y sociedades de aprendizaje. En este artículo se propone una estrategia de internacionalización progresiva, efectiva y sustentable con base en el liderazgo de la universidad red caracterizada por la apertura de nuestras institu-

ciones y nuestros sistemas educativos, asumir la crisis como un momento de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones generales de nuestros sistemas educativo para hoy y el mañana, una etapa de consolidación, tanto a nivel tecnológico como estructural y sistémico, incorporación efectiva de tecnologías educativas disruptivas, y la inclusión social, la interculturalidad y las nuevas pedagogías.

Palabras Claves: desarrollo educativo, cooperación e internacionalización, aprendizaje digital, tecnología educativa, México, Centroamérica y el Caribe.

Abstract

The First International Forum for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean After COVID-19 proposes an analysis of the challenge of the cooperation for the educational development of learning societies. A progressive, effective and sustainable internationalization strategy is proposed based on the leadership of the network university characterized by the opening of our institutions and our educational systems, the assumption that the crisis is a moment of opportunities for the improvement of the general conditions of our education systems for today and tomorrow, a stage of consolidation, both at the technological, structural and systemic levels, effective incorporation of disruptive educational technologies, and social inclusion, interculturality and new pedagogies.

Keywords: educational development, cooperation and internationalization, digital learning, educative technology, Mexico, Central America and the Caribbean.

Introducción

El I Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe Después del COVID-19, llevado a cabo en el mes de junio de 2020 organizado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR),

la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), se planteó el propósito de desarrollar sistemas educativos incluyentes, equitativos y de calidad, que contribuyan a construir las condiciones de bienestar, libertad y paz social necesarias para superar las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que enfrenta la región y que pueden agravarse a raíz de la pandemia del Covid-19, a partir de tres líneas de reflexión: a. El desafío del contexto: rezago educativo y social, migración y violencia, antes y después de la Pandemia; b. El desafío educativo: modelos, experiencias y oportunidades para el Desarrollo Educativo en la región; y c. El desafío de la cooperación para el desarrollo educativo y sociedades de aprendizaje.

En relación con el desafío puntual sobre la cooperación necesaria entre los países de la región para el desarrollo educativo y tecnológico que reconfigura las condiciones de aprendizaje de nuestras poblaciones, planteamos las siguientes prerrogativas:

1. Los procesos de cooperación para la educación entre nuestros países y sus agentes educativos no se pueden ver separados de los procesos de internacionalización y apertura de nuestras instituciones y nuestros sistemas educativos;
2. La crisis actual sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 debe ser asumida como un momento de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones generales de nuestros sistemas educativos para hoy y el mañana;
3. Nuestros sistemas educativos deben pasar de una etapa de transición a una etapa de consolidación, tanto a nivel tecnológico como estructural y sistémico;
4. Aquellas tecnologías que están transformando la industria educativa a nivel mundial ya no deben considerarse como disruptivas, ya que han llegado a ser esenciales para el mejoramiento e integración de nuestros sistemas y modelos educativos y;
5. Existen aún retos y discusiones abiertas que se vuelven, ante la crisis y las oportunidades, temas imposterables para nuestros agentes, líderes educativos y políticos.

Se configura en este contexto preguntas paralelas a la noción de cooperación entendida hasta hoy: ¿Es posible una cooperación regional sin una adecuada, eficaz, progresiva y sustentable política de internacionalización de la educación entre nuestros países?, y ¿cómo es posible una internacionalización de las instituciones si tradicionalmente América latina y el Caribe se ha negado a generar procesos de regionalización más horizontales que rompan las lógicas coloniales de movilidad sur/norte? Incluso, determinamos que no es posible lograr una adecuada internacionalización de la educación regional si no se impulsa el desarrollo regional en general. A esto agregamos la importancia de que, a partir de ambos procesos (cooperación e internacionalización) surja un renovado liderazgo de la universidad mesoamericana para la fusión de nuestros sistemas educativos en una lógica de cooperación e internacionalización integrada.

A pesar de que a nivel discursivo la tendencia actual predominante es la de trasladar cada vez más programas y potestades políticas a las regiones, persisten fuertes reticencias en algunos sectores sobre la importancia de la regionalización y la cooperación. Para contrastar estas resistencias es pertinente lograr una internacionalización comprensiva anclada en las idiosincrasias, respetuosa de la diversidad y que sortee la transnacionalización, es necesario lograr un desarrollo regional exitoso, que preserve la democratización, el acceso a la educación en las distintas zonas, y que combata la mercantilización y la pérdida de calidad de la educación para preservar los principios de equidad y la calidad tal y como lo expresa la CEPAL:

La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica (...) a pesar de los avances de los últimos años, persisten altos niveles de desigualdad, que conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos, así como para la gobernabilidad democrática (...) avanzar para reducirlos significativamente es un compromiso plasmado en la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible y asumido por todos los países de América Latina y el Caribe" (CEPAL, 2016).

Por lo tanto, no podemos enfocarnos en internacionalizar la educación sin una fuerte presencia e influencia consolidada en todos los territorios de todas las poblaciones mesoamericanas, tanto a nivel nacional como regional. En esta lógica, regionalizar se traduce en reducir la desigualdad y como resultado la pobreza. En la misma línea, Rama (2015) indica que

La regionalización constituye uno de los ámbitos problemáticos conceptuales de los análisis sociales en América Latina en la cual se localizan visiones y enfoques contrapuestos, dada la polisemia del concepto y el carácter histórico en la conformación de las sociedades. En tal sentido es que se verifican interpretaciones divergentes de su dimensión y significación (Rama, 2015).

Un modelo adecuado de regionalización, con base en la cooperación y la internacionalización, atiende las necesidades de las distintas regiones y países. Este modelo investiga y potencia las fortalezas y las oportunidades que tienen las poblaciones y territorios y afronta las amenazas y las debilidades. Y para lograrlo, es central afirmar que los países y la región poseen saberes que deben ser reconocidos, estudiados y fomentados.

En este sentido, una internacionalización comprensiva solo es posible de la mano de una regionalización integral y efectiva basada en una ética y visión sustentable, que combata las trampas de la mercantilización y transnacionalización de la educación. Un modelo adecuado de internacionalización debe necesariamente contemplar lo social, lo cultural, lo económico y lo político a nivel local y global.

Desafortunadamente, debemos partir de la premisa de que estamos lejos de poseer un *hub* regional de cooperación y un modelo de internacionalización de última generación por lo que se hace imperiosa la necesidad de actuar ahora estableciendo, como primer paso, una red efectiva entre los agentes educativos regionales.

Hablar de la importancia de la cooperación dentro del contexto de internacionalización de nuestras instituciones y nuestros modelos educativos a todos

los niveles, desde primera infancia hasta universidad, requiere que veamos el contexto de crisis sanitaria actual como una oportunidad para nuestros países que no debemos dejar pasar de largo.

Desarrollo

Los procesos de Internacionalización y cooperación

Planteamos que la integración regional para la cooperación en el desarrollo de nuestros sistemas educativos se visualice desde el contexto de internacionalización efectiva, progresiva y sustentable. En este sentido es necesario mencionar que la internacionalización educativa (de sistemas y organizaciones) es ya un campo de investigación bien consolidado a nivel mundial. En este sentido, Bedenlier et al. (2018) han identificado cuatro líneas de investigación diferenciadas en la literatura acerca de la internacionalización universitaria, pero que igualmente, se pueden aplicar a la internacionalización de los distintos niveles educativos de los países, desde la primera infancia hasta la educación superior; estas cuatro líneas o focos de investigación incluyen:

1. La reflexión sobre cómo realizar y definir la internacionalización en nuestros sistemas educativos, ya que existe todavía un rezago en la mayoría de instituciones y países en el tema del marco conceptual y metodológico a partir del cual se pueden iniciar procesos de internacionalización y cooperación, por lo que relevante definir y potenciar metodológicamente las formas y rutas para que nuestras instituciones educativas puedan abrirse a la cooperación y el intercambio internacional, eficazmente, de forma progresiva y sustentable.

2. El segundo tema sería cómo integrar en la cultura organizacional de las instituciones educativas, la idea de un proceso de internacionalización sustentable, eficaz, y progresivo; cómo internalizar y hacer del tema de internacionalización un tema común en la cultura organizacional de nuestros modelos y nuestras instituciones educativas.

3. El siguiente tema nos cuestiona sobre la forma en que medimos esa internacionalización, los efectos de esa cooperación y esa apertura de nuestras instituciones y modelos educativos; la forma en que podemos medir y evidenciar los efectos e impactos directos que pueda tener esa cooperación sobre nuestros y nuestras estudiantes en la región, sobre el mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de ellos y ellas y la mejora de sus oportunidades sociales.

4. Finalmente, es importante saber cómo pasar de una estrategia de internacionalización a un contexto de cooperación transnacional o transfronteriza real, efectiva y de impacto sobre todo para nuestra población estudiantil a todos los niveles, para poder así contextualizarla debidamente, y podríamos generar una cultura organizativa a lo interno de nuestros países, beneficiarnos todos. Es esencial poder medir de nuevo ese impacto en nuestros y nuestras estudiantes. Se pretendería, en última instancia, poder generar una estrategia transnacional con una misma visión desde México hasta Panamá y el Caribe.

Es evidente entonces, que nuestra región acuerde un proceso agresivo de internacionalización del cual se desprenda un plan de cooperación a diferentes niveles, progresivo, efectivo y sustentable. Ya existen varios ejemplos en otras latitudes en este sentido en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá (Bennell, 2020; Brooks, 2018; Caniglia et al., 2018; Chang et al., 2018).

El caso de China demuestra los efectos que puede tener, a nivel global, una agresiva estrategia de internacionalización educativa, y los efectos que sobre dicha estrategia puede tener una crisis mundial como la planteada por el COVID-19.

La estrategia china incluyó un proceso de apertura de sus universidades con un gran impacto en varios países y un beneficio directo sobre sus propios sistemas educativos, los cuales se han beneficiado de la experiencia acumulada en el extranjero (Li et al. 2016; Wen et al., 2018). La estrategia global de China para poder internacionalizarse ha sido tan agresiva que incluso ha impactado modelos educativos de países desarrollados como Canadá y el Rei-

no Unido. La economía de las universidades canadienses, por ejemplo, dependen sustancialmente de los estudiantes chinos que van a estudiar en ellas. La crisis del Covid-19 detuvo súbitamente el flujo de estudiantes chinos a Canadá, con el agravante de que China fue precisamente el primer epicentro y aparente origen de la epidemia. Por consiguiente, el impacto de haberse detenido toda esta movilización de estudiantes chinos a países occidentales sobre la estabilidad financiera de sus universidades canadienses ha sido severa. En conclusión, procesos de internacionalización agresivos generan a su vez dependencias entre países e instituciones a un nivel que no sospechábamos hasta el surgimiento de la crisis del Covid-19.

Por consiguiente, un proceso sostenido de cooperación internacional entre nuestros países, sustentado a su vez en procesos de apertura e internacionalización recíproca y efectiva, generará nuevos e insospechados niveles de interdependencia, ojalá positivos, que vendrán a complejizar aún más los niveles de dependencia y afectación que ya vemos en el caso de migraciones, pobreza, industria y comercio internacional, economía y valores culturales entre nuestros países.

Tendríamos entonces una tensión que ya vivieron países que tuvieron esta experiencia agresiva entre lo que son los intereses locales y los intereses con perspectiva global o regional que puede venir a significar una apertura hacia la internacionalización y cooperación agresiva entre nuestros países, específicamente, en lo que sus modelos y sistemas educativos concierne.

Así que ya existen modelos específicos y agresivos de internacionalización de cooperación y, a su vez, al crear interdependencias, con momento de crisis como los que vivimos, pues también vamos a tener experiencia sobre lo que puede pasar cuando nuestros países entren a una cooperación, a una internacionalización, de los modelos educativos agresiva (¿cómo pueden ser afectadas estas relaciones?), por lo que es tarea impostergable tomar buenos apuntes y aprender de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos meses.

El tema de cooperación e internacionalización debe constituirse en un tema de investigación permanente y reflexión constante (tal como lo ha hecho el I Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe Después del COVID-19). Ya el tema de internacionalización es un tema recurrente y creciente en la literatura académica, es un tema de investigación maduro y prolijo en los últimos años, por lo que debemos integrarlo como línea de investigación en nuestros modelos educativos.

Debemos mantenernos actualizados en metodologías y teorías acerca de cómo podemos generar procesos y estrategias de cooperación para nuestros modelos educativos, y agregar a la literatura ya existente nuestra propia experiencia.

La internacionalización efectiva nos impone retos importantes, como nuevos modelos de cooperación, nuevas formas creativas para incrementar la movilidad estudiantil y profesional y generar, en el corto plazo, nuevos modelos de negocios en nuestras instituciones que, a su vez, generan impacto social, cambio organizacional en la instituciones de educación superior, y en los ministerios y secretarías de educación de la región; generar modelos de inversión en conjunto, e incorporar el tema de interculturalidad como un eje transversal en nuestros ejercicios de cooperación e internacionalización. Finalmente, con el fin de garantizar un impacto efectivo y sustentable de nuestros esfuerzos, definitivamente tendremos que generar alianzas hacia nuevos servicios para nuestra población estudiantil que se centren en productos y no solo en garantizar acceso e inclusión; alianzas que generen titulaciones transnacionales, por ejemplo, que puedan ser compartidas por todos los países de nuestra región, así como garantizar la innovación en los procesos educativos con estándares de calidad autodeterminados.

Crisis actual: oportunidad para el mañana

Podemos ver, la situación provocada por Covid-19 como un momento de crisis, de afectación y de impacto profundo sobre la forma en que hemos concebido y actualizado nuestros modelos y prácticas educativas, pero también podemos ver este momento histórico como oportunidades para el mañana. En ese momento hemos visto como organizaciones, personas, universidades e investigadores en todo el mundo se han unido para cooperar y rápidamente poder generar e intercambiar conocimientos para enfrentar la crisis, un influjo de cooperación como nunca antes visto en sistemas educativos mundiales. Una de las respuestas importantes es este I foro de cooperación para el desarrollo educativo de nuestra región para hacer frente a la crisis tomarla como una oportunidad para integrarnos y generar procesos de cooperación más resistentes y duraderos con mucho mayor impacto en nuestras poblaciones estudiantiles.

Existe una respuesta mundial que debe permitir que nuestras instituciones prevalezcan en dos sentidos: prevalecer tanto como sobreviviente de la crisis, más fuertes y fortalecidos, pero también prevalecer en el sentido de poder tomar las oportunidades y transformarlas en estrategias de impacto y de calidad. En todo el mundo podemos ver como se ha establecido un gran intercambio de información sobre cómo podemos generar mayor impacto en los temas educativos a partir de la crisis, sanitaria minimizando su efecto negativo, el cual ha sido evidente. Informes de la UNESCO indicaban para finales de marzo, un total de 1.38 billones de estudiantes alrededor del mundo fueron impactados al tener que detener toda actividad educativa (McCarthy, 2020), y para este momento es aún dudoso que todas las instituciones afectadas puedan volver a la normalidad. El impacto mayor fue sobre los sistemas educativos de primaria y secundaria, al igual que en aquellas empresas, industrias y sectores productivos que no estaban acostumbradas a funcionar en un entorno de alta mediación tecnológica (Mogaji et al., 2020; Mahaye, 2020) y apropiadamente internacionalizadas tecnológicamente.

En momentos de crisis, quedan, indudablemente, ganadores y perdedores, pero, definitivamente, para generar una red de cooperación, necesitamos también estar unidos en red con los principales *hubs* mundiales de Innovación Educativa donde se piensa la educación del futuro; debemos unirnos a aquellos centros que están más avanzados para aprender de ellos y también agregar nuestra experiencia regional para crear mejores modelos educativos, mejores desarrollos tecnológicos y modelos digitales de educación del futuro, adaptadas a nuestras realidades regionales como un bloque. Ejemplo de un *hub* de innovación educativa lo constituye el International Council of Open and Distance Education (ICDE), la organización mundial más importantes de organizaciones de educación virtual, a distancia y abierta. Todas sus organizaciones miembros se unieron rápidamente para formar un repositorio con cursos y recursos abiertos al servicio de todo el mundo para poder enfrentar la crisis mundial. Nuestras organizaciones y países debemos unirnos a estos centros de conocimiento para poder generar mayor músculo tecnológico, de conocimientos rápidos y que podamos acceder a las experiencias exitosas que podamos aplicar en nuestros países.

Un ejemplo de éxito, donde, a partir de la crisis, se planteó la transformación decidida del sistema educativo de todo un país, lo constituye el caso de Irlanda (Brown, 2020), gracias a la cooperación entre expertos en educación para el futuro, las fortalezas del National Institute for Digital Learning de la Dublin City University y las autoridades nacionales. Es, por consiguiente, muy importante el establecer un bloque de cooperación por medio de un modelo actual de internacionalización entre nuestras instituciones y centros mundiales de conocimiento para poder aprovechar el momento de crisis y generar mayores fortalezas y adelantar de una vez por todas, el proceso de transformación digital que necesitan nuestros sistemas educativos. Uniéndonos a estos *hubs* de conocimiento que ya están trabajando en la transformación educativa, no solo a nivel de modelos pedagógicos, sino también en la transformación organizacional tanto de universidades como de sistemas educativos en general, llegaremos a la conclusión de que es el momento de pasar de un

momento de transición hacia un momento de incorporación decisiva de tecnología de última generación, para poder hacer la inversión tecnológica hoy que permitirá que los nuestros modelos educativos puedan actualizarse y estar a las necesidades de los tiempos mañana.

Transición o Momento para la Consolidación

Lo que la emergencia sanitaria mundial provocada por COVID-19 nos ha demostrado es que ya no es momento de transición de modelos educativos tradicionales o híbridos a modelos educativos disruptivos o apoyados por tecnología de última generación, sino que ahora es un momento de consolidación de estos procesos de transformación en nuestras instituciones. Aquellas universidades y sistemas educativos nacionales que ya venían haciendo la inversión requerida en nuevas tecnologías para su transformación a ambientes de aprendizaje digitales e inteligentes habían dado ya un paso adelante, y fueron las instituciones que mejor pudieron enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19; estas institucionales van adelante y van a salir más fortalecidas hacia el futuro que aquellas instituciones y aquellos modelos educativos que se han resistido a generar la inversión adecuada y que con la crisis van a quedar aún más retrasadas.

Por tanto, para la consolidación de estos procesos de transformación en la educación, los modelos de cooperación e internacionalización son muy importantes para poder dar ese salto, y generar una integración tecnológica más rápidamente y avanzar con firmeza a la modernización y la actualización de los nuestros modelos educativos. No basta con la incorporación a gotas de ciertas tecnologías, sino que se requiere hacer una inversión razonada en aquellas tecnologías que dejaron de ser de transición, y que ahora son vitales para el momento de consolidación. Así que la encrucijada de si nuestras ofertas educativas deben ser cada vez más bimodales, manteniendo un tránsito lento y controlado hacia una oferta 100% virtual ya no es pertinente. Ahora tendremos que consolidar la educación digital en

todos los niveles de nuestros modelos educativos y permitir que esta se integre de manera más rápida y de manera más consolidada y eficaz.

La transformación de la industria educativa ya se está dando, al igual que se están transformando aceleradamente otras industrias; esta transformación no se puede seguir postergando en nuestros países retardando el momento de generar la inversión adecuada en tecnología. Lo que principalmente está sucediendo en la crisis actual, en realidad ya había comenzado una vez que la transformación tecnológica y sus efectos se estaban sintiendo sobre los modelos formativos basados en una educación reglada (Farnos, 2020), una educación determinada por la biología, por criterios etarios arbitrarios y por momentos específicos de la vida, en lugares y espacios determinados, productos educativos pre-empaquetados, una educación vista en cajitas, regladas por horas, por temas, por disciplinas, por horarios; La situación a raíz del COVID-19 viene a evidenciar lo que el aprendizaje digital ya había problematizado en la educación reglada. Situación que nos constata que las cajitas de la educación reglada han impedido el desarrollo de nuevas formas de aprender potenciadas por la tecnología; la educación se vio transformada de una vez y para siempre tanto a nivel espacial, arquitectónico, temporal, tecnológico y a lo interno de sus propias estructuras de poder y de roles. No podemos simplemente tomar a un 1.38 billones de personas y tratar de pasarlas a un ambiente de digitalización de la noche a la mañana; teníamos que haber hecho la inversión adecuada décadas atrás, haber creado el adecuado entrenamiento de los profesores y las profesoras décadas atrás; debimos haber iniciado la reconceptualización de los roles de los agentes y actores educativos ya desde antes en todos los niveles educativos para poder hacer el salto digital que ahora nos exigen los tiempos.

La Universidad digital del mañana también tiene que ponernos a pensar en los modelos educativos de primera infancia y adolescencia de manera disruptiva para el futuro.

Tecnologías Disruptivas o Esenciales

¿Cuáles son esas tecnologías que ya estaban en la mesa y que han estado transformando los modelos educativos a nivel superior, pero también a nivel de primera infancia y adolescencia?

Los espacios educativos ya son diferentes. *Blockchain* ha cambiado las relaciones de cooperación y las transacciones entre los diferentes actores educativos; la inteligencia artificial y el *machine learning* han integrado a los actores humanos con actores no humanos para generar diferentes roles y diferentes potencialidades educativas (Chang et al., 2019; Tariq et al., 2019; Sharifinejad et al., 2020; Zhao et al., 2019; Lizcano et al., 2020).

Las analíticas del aprendizaje, tomando en cuenta las perspectivas éticas correspondientes, han ido madurando de la mano de procesos de investigación y desarrollo tecnológico sostenidos, y han impactado los porcentajes de retención y éxito académico de los y las estudiantes, mejorando además los servicios educativos y administrativos necesarios para asegurar avances. Los avances tecnológicos han tenido un impacto particularmente importante en los procesos de evaluación de los aprendizajes, los cuales deben ser repensados para ir más allá de la simple verificación de competencias, saberes y destrezas.

Aquellas tecnologías que parecían emergentes ya no lo son más. Ahora son tecnologías cotidianas en la industria educativa y de ahí la necesidad imperiosa de invertir en ellas para poder llevar la transformación educativa de manera más consolidada, quizá no tan ordenada, pero sí acelerada y con mucho mayor determinación.

El Horizon Report Teaching and Learning Edition 2020 (Brown et al., 2020) de EDUCAUSE ya determina cómo estas tecnologías y estos avances también han impactado las prácticas educativas; pero no solamente tenemos que hablar del problema tecnológico y la interrelación humano-computador, humano-sistemas inteligentes, sino que además tenemos que hablar de cómo las tecnologías determinan las formas en que nos relacionados con

los y las estudiantes, de cómo se construye el conocimiento en la actualidad, de cómo se intercambia, para generar nuevas competencias, nuevas formas de validarlas, y hablar de cómo la tecnología ha impactado los modelos pedagógicos, cómo ha impactado a la propia ciencia pedagógica en sí, y cómo la pedagogía y el desarrollo de competencias no depende tan solo de un grupo de profesores, sino que también estos profesores y estas profesoras son actores dentro de un marco de cooperación más amplia, que incluye a los agentes de desarrollo de los países, los gobiernos, las industrias, y a los y las estudiantes mismos.

Retos y Discusiones abiertas

Además de la pendiente transformación tecnológica y educativa en nuestros países, existen otros retos y temas de discusión impostergables relacionados con el futuro de nuestros modelos y nuestras instituciones educativas.

La educación sigue siendo uno de los indicadores más importantes para los rankings de innovación y bienestar social de los países y el indicador más importantes de movilidad social en el mundo. Por consiguiente, no vale solamente invertir y mejorar los procesos de educación y transformar las plataformas tecnológicas que lo sostendrán, sino que debemos capitalizar estos esfuerzos sin dejar de lado la equidad, el acceso universal educativo a todos nuestros ciudadanos y todas nuestras ciudadanas.

Debemos dejar atrás el monoculturalismo que ha caracterizado nuestros sistemas educativos abriéndolos y abriéndonos a la interculturalidad y ser conscientes de que tenemos que integrar, de manera decisiva, todos los saberes culturales que enriquecen nuestra visión regional. En este proceso de consolidación educativa no se puede quedar nadie por fuera, lo cual sucede ya en nuestros países donde muchas personas son excluidas por factores relacionados con la pobreza, las diferencias culturales, el género entre otros factores.

Finalmente, sobre todo, no podemos olvidar que el problema de consolidación educativa es también un problema pedagógico. La discusión sobre la cooperación y la internacionalización entre nuestros países debe llevarnos a la reflexión sobre las transformaciones e innovaciones de las relaciones más básicas e integrales entre los diferentes actores educativos, la tecnología y los agentes inteligentes que conforman el espacio de aprendizaje digital actual.

El I Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe Después del COVID-19 debe prevalecer como un espacio de reflexión permanente que nos lleve a acciones concretas de cooperación multilateral, pero, sobre todo, llevarnos a un proceso de internacionalización y apertura sustentable, progresivo y eficaz.

Conclusión

Con el fin de establecer una estrategia de cooperación basada en la internacionalización progresiva, efectiva y sustentable de nuestras instituciones y modelos educativos, sugerimos un modelo de liderazgo universitario que propicie el desarrollo de la regionalización y la cooperación intra e interuniversitaria propios de los nuevos paradigmas en educación superior fuertemente vinculados a la educación con tecnologías, digital e inteligente.

En el plano regional la universidad red se puede conformar bajo lógicas de "clúster" para impulsar la creación de capacidades locales. El clúster es una de las formas que asume en el ámbito local, una dinámica educativa constituida alrededor de flujos y articulaciones compartidas donde bajo redes locales de trabajo académico, actores diversos y amplios niveles de concurrencia, pero que a la vez encuentran sinergias para ofertar servicios, compartir ventajas o potenciar iniciativas para reducir las debilidades del espacio local (Amador, 2006).

Esta es una de las formas de regionalización en educación superior que es atinente a los contextos latinoamericanos. La regionalización y la cooperación en América Latina son una necesidad y deben ser una prioridad; y deben ser el resultado de repensar la institución de educación superior a la luz de una

transformación de las nuevas necesidades y exigencias que la sociedad, el mercado y la tecnología.

La regionalización y la cooperación universitaria deben de fundamentarse en estrategias de articulación y agrupamiento de sistemas universitarios, apoyados por la aparición de la universidad en red.

Es esencial buscar un auténtico posicionamiento regional, la búsqueda de una identidad propia que aporte un valor agregado que vuelva atractiva a la universidad en red dentro de la oferta existente y que arrastre consigo la transformación de la educación a todo nivel en nuestros países.

La cooperación internacional es un instrumento idóneo para favorecer los procesos e integración regional y para propiciar la creación de una comunidad académica iberoamericana (Sebastián, 2002). Hoy más que nunca "Se hace más que necesario que nuestras universidades deban incorporar las relaciones y la cooperación internacional como parte integrante de su misión institucional". (Palos, 1998).

Bibliografía

- Amador, R. (2006). La Universidad en red: un nuevo paradigma de la educación superior. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 11(28), 166-169.
- Bennell, P. (2020). The internationalisation of higher education provision in the United Kingdom: Patterns and relationships between onshore and offshore overseas student enrolment. *International Journal of Educational Development*, 74, 102162. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102162>
- Bedenlier, S., Kondakci, Y., & Zawacki-Richter, O. (2018). Two decades of research into the internationalization of higher education: Major themes in the *Journal of Studies in International Education* (1997-2016). *Journal of Studies in International Education*, 22(2), 108-135.
- Brooks, R. (2018). Higher education mobilities: A cross-national European comparison. *Geoforum*, 93, 87-96. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.05.009>
- Brown, Mark (marzo de 2020). The New Digital University: Reflections on a Week that Changed Irish Higher Education. LinkedIn <https://www.linkedin.com/pulse/new-digital-university-reflections-week-changed-irish-mark-brown/>
- Brown, M., McCormack, M., Reeves, J., Brook, D. C., Grajek, S., Alexander, B., & Gannon, K. (2020). 2020 Educause Horizon Report Teaching and Learning Edition (pp. 2-58). EDUCAUSE.
- Caniglia, G., John, B., Bellina, L., Lang, D. J., Wiek, A., Cohmer, S., & Laubichler, M. D. (2018). The glocal curriculum: A model for transnational collaboration in higher education for sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 171, 368-376. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.207>
- Chang, D.-F., & Lin, N.-J. (2018). Applying CIPO indicators to examine internationalization in higher education institutions in Taiwan. *International Journal of Educational Development*, 63, 20-28. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.12.007>
- Chang, S. E., Chen, Y. C., & Lu, M. F. (2019). Supply chain re-engineering using blockchain technology: A case of smart contract based tracking process. *Technological Forecasting and Social Change*, 144, 1-11.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40668/4/S1600946_es.pdf
- Farnos, Juan (marzo, 2020). El personalizado learning provoca un "conflicto" en la educación reglada. LinkedIn <https://www.linkedin.com/pulse/el-personalized-learning-provoca-un-conflicto-en-la-educaci%C3%B3n-farnos/>
- Li, B., & Tu, Y. (2016). Motivations of faculty engagement in internationalization: A survey in China. *Higher Education*, 71(1), 81-96. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9890-x>
- Lizcano, D., Lara, J. A., White, B., & Aljawarneh, S. (2020). Blockchain-based approach to create a model of trust in open and ubiquitous higher education. *Journal of Computing in Higher Education*, 32(1), 109-134.
- Mahaye, N. E. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Education: Navigating Forward the Pedagogy of Blended Learning
- Mogaji, E., & Jain, V. (2020). Impact of the Pandemic on Higher Education in Emerging Countries: Emerging Opportunities, Challenges and Research Agenda. *Challenges and Research Agenda* (June 8, 2020).
- McCarthy, Niall, (marzo de 2020). COVID-19 OUTBREAK COVID-19's Staggering Impact On Global Education. Statista <https://www.statista.com/chart/21224/learners-impacted-by-national-school-closures/>

- Palos, J. (1998). Educación y desarrollo sostenible. <http://www.campus-oei.org/valores/palos2.htm>
- Rama, C. (2015). Nuevas formas de regionalización de la educación superior en América Latina: las Universidades en Red y los Clúster Universitarios. *Revista GUAL*, Florianópolis, 8(2), 302-328.
- Sebastián, J. (2002) Oportunidades e iniciativas para la cooperación iberoamericana de Educación Superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, (28). <http://www.campus-oei.org/revista/rie28t.htm>
- Sharifinejad, M., Dorri, A., & Rezazadeh, J. (2020). BIS-A Blockchain-based Solution for the Insurance Industry in Smart Cities. arXiv preprint arXiv:2001.05273.
- Tariq, U., Ibrahim, A., Ahmad, T., Bouteraa, Y., & Elmogy, A. (2019). Blockchain in internet-of-things: a necessity framework for security, reliability, transparency, immutability and liability. *IET Communications*, 13(19), 3187-3192.
- Wen, W., Hu, D., & Hao, J. (2018). International students' experiences in China: Does the planned reverse mobility work? *International Journal of Educational Development*, 61, 204-212. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.03.004>
- Zhao, C., & Meng, X. (2019). Research on innovation and development of blockchain technology in financial field. In 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). Atlantis Press.